

Самбор М.А.,

кандидат юридичних наук,
член-кореспондент Національної академії наук вищої освіти України,
начальник сектора моніторингу Прилуцького районного відділу поліції
Головного управління національної поліції в Чернігівській області,
депутат Прилуцької районної ради
(Україна, м. Прилуки), nikolas783@ukr.net

РАЙОННІ РАДИ У МЕХАНІЗМІ ОХОРОНИ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА

DOI: 10.5281/zenodo.7265979

У статті досліджуються правові, організаційні та управлінські аспекти повноважень районних рад, як суб'єктів місцевого самоврядування в Україні, спрямованих на забезпечення умов здійснення та сприяння реалізації прав, свобод та інтересів людини і громадянина, їх захисту та охорони. Відправною точкою дослідження є визначення джерел повноважень органів місцевого самоврядування, якими є районні ради, особливості правового регулювання їх повноважень із забезпечення реалізації, захисту та охорони прав, свобод та інтересів людини і громадянина, а також їх місце у системі органів влади та управління у межах Національної стратегії у сфері прав людини. У межах статті вивчаються напрямки діяльності районних рад щодо забезпечення різних видів прав, свобод та інтересів людини і громадянина. Відстоюється позиція нейтралітету районних рад у розв'язанні спорів про права, свободи та інтереси членів територіальних громад. Сприйняття та імплементація Національної стратегії у сфері прав людини вказує на необхідність визначення дотримання прав, свобод та інтересів людини і громадянина, як фундаментального пріоритету діяльності районних рад, не дивлячись на те, чи відтворені такі права, свободи та інтереси у позитивному праві чи ні. Права і свободи забезпечуються та захищаються органами місцевого самоврядування, а також об'єднаннями громадян, заснованими органами місцевого самоврядування на основі принципів законності та добровільності участі громадян, серед яких варто звернути увагу на право затвердження громадських організацій з охорони громадського порядку. На думку автора районні ради, ухвалюючи рішення про створення таких громадських формувань з охорони громадського порядку якісно вплинула б на стан забезпечення правопорядку, оскільки за таких умов, повноваження таких формувань поширювались би на територію всього району, а не лише окремої громади, що дозволило б системно та комплексно підходити до вирішення питання забезпечення законності та правопорядку, утвердження верховенства права, дотримання прав, свобод та інтересів людини і громадянина у районі.

Ключові слова: права, свободи, інтереси, людина, місцеве самоврядування, районна рада, здійснення, охорона, захист прав і свобод, повноваження.

Sambor M.A.,

Candidate of legal sciences,
Corresponding member of the National Academy of Sciences of Higher Education of Ukraine,
head of the monitoring sector of the Prylutsky district police department
Main Directorate of the National Police in Chernihiv Oblast,
Deputy of the Prylutsky District Council
(Ukraine, Pryluky), nikolas783@ukr.net

District councils in the mechanism of protection and defense of human and civil rights and freedoms

The article examines the legal, organizational and managerial aspects of the powers of district councils as local governments in Ukraine, aimed at ensuring the conditions for the implementation and promotion of the rights, freedoms and interests of man and citizen, their

protection and protection. The starting point of the study is to determine the sources of authority of local governments, which are district councils, the features of legal regulation of their powers to ensure the implementation, protection and protection of human rights and freedoms, as well as their place in government and administration within the National human rights strategies. The article examines the activities of district councils in the direction of ensuring various types of rights, freedoms and interests of man and citizen. The position of neutrality of district councils in resolving disputes over the rights, freedoms and interests of members of territorial communities is defended. The adoption and implementation of the National Strategy in the field of human rights indicates the need to define the observance of human and civil rights, freedoms and interests as a fundamental priority of district councils, regardless of whether such rights, freedoms and interests are reproduced in positive law or not. Rights and freedoms are ensured and protected by local self-government bodies, as well as by citizen associations founded by local self-government bodies based on the principles of legality and voluntary participation of citizens, among which it is worth paying attention to the right to approve public organizations for the protection of public order. In the opinion of the author, district councils, making a decision on the creation of such public formations for the protection of public order, would have a qualitative effect on the state of law and order, since under such conditions, the powers of such formations would extend to the territory of the entire district, not just a separate community, which would allow systematic and comprehensively approach the solution of the issue of ensuring legality and law and order, establishing the rule of law, observing the rights, freedoms and interests of people and citizens in the district.

Key words: *rights, freedoms, interests, person, local self-government, district council, implementation, protection, protection of rights and freedoms, powers.*

Постановка проблеми. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава, зазначається у ст. 1 Конституції України [1], в якій визнається і діє принцип верховенства права; людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю; права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави; утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави, яка відповідає перед людиною за свою діяльність; усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах; конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані; при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод; кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та має обов'язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості; громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом; конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України [2]. Таким чином права, свободи та інтереси людини і громадянина, їх використання та здійснення, захист і охорона є ключовими правовими елементами, які визначають зміст та обсяг повноважень органів законодавчої, виконавчої і судової гілок державної влади, а також органів місцевого самоврядування.

З часу здобуття, або як на заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності України Президент України наголосив на відновленні незалежності держави з тисячолітньою історією, Україна перебуває у перманентному стані реформ: реформ адміністративних, соціальних, правових, економічних тощо. Такий стан справ, на наше переконання, зумовлений відсутністю стратегії розвитку державності та українського громадянського суспільства, коли кожна з політичних еліт, яким вдається на чергових чи позачергових виборах прийти до влади, прагнуть реалізувати власні амбіції, забуваючи про необхідність єдиного стабільного курсу розвитку державності в Україні.

2020 рік в Україні став роком адміністративної реформи та формування виборних органів місцевого самоврядування новоутворених районів. Адже в Україні загалом було 490

районів, стільки ж районних рад і районних державних адміністрацій. 17 липня 2020 р. Верховна Рада України прийняла постанову № 3650 «Про утворення та ліквідацію районів», згідно з якою в Україні налічується 136 районів. Фактична реорганізація районів розпочалася в Україні після місцевих виборів 25 жовтня 2020 р. та набуттям повноважень нових районних рад, як правило, у грудні 2020 р. з відкриттям перших сесій та складанням присяг депутатами місцевих рад. Започаткована та здійснювана політика децентралізації влади, потребує відповідного фінансового підґрунтя: не лише на реалізацію заходів реформи, а й на безпосередню організацію влади у районах та впровадження особливостей здійснення влади у відповідних адміністративно-територіальних межах [5, с. 332].

Місцеве самоврядування в Україні за роки незалежності пройшло важкий шлях становлення і довело свою важливість, необхідність і здатність вирішувати проблеми і забезпечувати існування територіальних громад. Більшість громадян нашої країни так чи інакше інтегровані в структуру системи місцевого самоврядування (в якості членів територіальних громад) і щодня зустрічаються з результатами своєї діяльності, а тому, спираючись переважно на цей досвід, вони формують ставлення до влади – як місцевої, так і державної, але в своїй діяльності місцеві органи влади стикаються з проблемами недостатнього фінансування своєї діяльності [7, с. 52]. Створення системи управління суспільством та суспільними відносинами шляхом використання норм права має у своїй основі дотримання, захист та охорону, як фундаментальні основи і цінності прав, свобод та інтересів, як непорушної основи права, демократії і суспільства.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання місцевого самоврядування, а також забезпечення ним, а точніше, створення органами місцевого самоврядування системи та механізму реалізації, захисту та охорони прав, свобод та інтересів людини і громадянина були і залишаються предметом наукових пошуків, як відомих юристів-науковців, так і науковців-початківців, фахівців у галузі державного управління та місцевого самоврядування, серед яких слід згадати дослідження М. Баймуратова, О. Боярського, А. Колодія, А. Олійника, В. Кравченка тощо. Водночас, місцеве самоврядування, як особливий соціальний інститут управління справами у межах територіальних громад, зазнає постійних змін, зумовлених зокрема адміністративною та адміністративно-територіальною реформами, які спонукають до перегляду сформованих наукових доктрин забезпечення органами місцевого самоврядування прав, свобод та інтересів людини і громадянина. Як результат, питання створення ефективного механізму захисту, охорони та здійснення прав, свобод та інтересів людини і громадянина органами місцевого самоврядування залишаються до кінця не розв'язаними. Водночас усвідомлюємо, що висвітлити всі проблемні питання у вказаній сфері, запропонувати шляхи їх вирішення у межах однієї роботи чи дослідження неможливо. Незважаючи на це, спираючись на стратегію реформування органів публічної адміністрації, місцевого самоврядування, зокрема й у контексті адміністративно-територіальної реформи в Україні, необхідно встановити питання здійснення, захисту та охорони прав, свобод та інтересів людини і громадянина у одному з найближчих до людини органів місцевого самоврядування – районних рад.

Виходячи зі сказаного, **метою** дослідження є з'ясування місця районних рад у системі гарантій реалізації, охорони та захисту прав, свобод та інтересів людини і громадянина.

Виклад основного матеріалу. Відправною позицією дослідження є формування загальносуспільної доктрини розуміння місцевого самоврядування й у цьому контексті повноважень районних рад.

Місцеве самоврядування як місцева влада – публічна влада територіальної громади – є складовою частиною конституційного ладу і також характеризується насамперед дотриманням прав і свобод людини та громадянина мають діяти відповідно до Конституції та законів держави [4, с. 373]. Місцеве самоврядування – це публічна влада територіальної громади, яка має особливий об'єкт управління, сфера його компетенції порівняно з державною владою суттєво обмежена. Як правило, компетенцію місцевого самоврядування, його органів становлять лише питання місцевого значення, які пов'язані із задоволенням

повсякденних потреб населення, та обмежене коло питань загальнодержавного значення, повноваження з вирішення яких делегуються органам місцевого самоврядування [4, с. 374]. Зазначений підхід до розуміння місцевого самоврядування привертає до себе увагу з огляду на те, що останній є владою представників територіальної громади, інакше – народу, який об'єднаний у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, є невід'ємною складовою конституційного ладу та механізму держави. Водночас до характеристики місцевого самоврядування включено питання дотримання прав і свобод людини та громадянина. На наше переконання, дотримання, використання та реалізація чи здійснення прав, свобод та інтересів людини і громадянина має стати не лише характеристикою місцевого самоврядування в Україні, а його легітимною метою, а також невід'ємним елементом реалізації повноважень таких органів місцевого самоврядування.

В основі місцевого самоврядування перебуває влада, яка легітимується саме єдиним її носієм – народом, у конкретному випадку – мешканцями територіальної громади, які легітимуючи відповідні органи публічної адміністрації – ради, у даному разі – районні ради, делегують їм ряд повноважень.

Народ – це стійка сукупність індивідів, які складають суспільство конкретної країни та основу її державного буття; по-друге, народ володіє правом через безпосереднє і кінцеве волевиявлення формувати публічні органи влади і вирішувати питання державного і суспільного життя; по-третє, народ – це громадяни держави всіх національностей, що проживають на території країни і за її межами [3, с. 147], яка для якісної організації співжиття делегує свою владу відповідних виборним органам – радам, які повинні діяти у інтересах громади.

Відповідно до ч. 1, 4 ст. 140 Конституції України, місцеве самоврядування є правом територіальної громади – жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста – самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст, є районні та обласні ради. Нормою ст. 141 визначено, що До складу сільської, селищної, міської, районної, обласної ради входять депутати, які обираються жителями села, селища, міста, району, області на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Право на участь у процесі формування державних рішень є правом людини, акцептованим у формі основних політичних прав, таких як право на свободу думки, зібрань, об'єднань і преси, право на загальні, безпосередні, вільні, рівні й таємні вибори. У демократичній державі це право є правом конституційного рівня. Тільки за цієї умови можлива справжня демократія [11, с. 110]. Виходячи з таких конституційних засад, визнаних на найвищому рівні, рішення про утворення, зокрема, районних рад, є виявом волі територіальної громади, як нероздільної частини єдиного носія влади в Україні – українського народу.

Нормами ч. 1, 2 ст. 143 Конституції України встановлено, що територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності; затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролюють їх виконання; затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання; встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону; забезпечують проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів; утворюють, реорганізують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю; вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції. Обласні та районні ради затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку відповідних областей і районів та контролюють їх виконання; затверджують районні і обласні бюджети, які формуються з коштів державного бюджету для їх відповідного розподілу між територіальними громадами або для виконання спільних

проектів та з коштів, залучених на договірних засадах з місцевих бюджетів для реалізації спільних соціально-економічних і культурних програм, та контролюють їх виконання; вирішують інші питання, віднесені законом до їхньої компетенції.

Озвучені конституційні норми дозволяють дійти висновків про те, що районні ради виступають координаторами проектів соціально-економічного розвитку районів, забезпечуючи єдність системи органів місцевого самоврядування, як органу публічної влади, так і підтримуючи баланс інтересів територіальних громад та інтересів держави, загальнодержавних чи загальносуспільних інтересів у межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

Сучасна система місцевого самоврядування та система надання адміністративних послуг є результатом багатолітнього процесу їх еволюції, що формувалися на основі національних та міжнародних нормативно-правових актів. Україна здійснює активні кроки в демократизації та дебіюрократизації сфери надання адміністративних послуг шляхом прийняття законодавчих актів, що спрямовані на децентралізацію надання адміністративних послуг [6, с. 9]. Сьогодні заклики до ліквідації районних рад, як таких, що вичерпали свої функції та можливості, на наш погляд, є спробою викривлення всієї системи місцевого самоврядування, а також спроби усунути громади від процесу системного управління адміністративними територіями. За інших обставин, ліквідація районних рад – є підґрунтям для ліквідації районів, створенням системи прямого підпорядкування об'єднаних територіальних громад центральним органам влади. За таких обставин, переконані, формується інституційна складова імперативного впливу державної влади на органи місцевого самоврядування з метою їх прямого підкорення державній владі. На сьогодні органи місцевого самоврядування – це не антагоністична до державної влади гілка влади, це прагнення та можливість консолідації місцевих інтересів, їх відстоювання, у тому числі й механізми здійснення, реалізації, охорони та захисту прав, свобод та інтересів людини і громадянина, мешканця територіальної одиниці. Відомо, що сила у єдності, саме таку єдність територіальних громад, спрямовану на утвердження громадянського суспільства в Україні з ідеалами верховенства права, дотримання прав, свобод та інтересів людини, являють районні ради, які представляють інтереси адміністративно-територіальних одиниць – районів.

На сучасному етапі розвитку людства проблема забезпечення основоположних прав і свобод людини і громадянина набуває глобального характеру. Вона зачіпає не лише всі рівні державної влади і об'єднання громадян усередині країни, але й виходить за їх межі, поширюючись на міжнародному, планетарному рівні. Водночас ефективне забезпечення прав та життєвих інтересів громадян є неможливим за умови відповідальності лише з боку держави. Громадяни також повинні самостійно організовуватися заради захисту діючого закону та власних прав. Типовим прикладом подібних організацій є загальнодержавні, регіональні та локальні громадські організації та органи місцевого самоврядування [10, с. 67]. Вочевидь, що права і свободи людини реалізуються, перш за все, на місцевому рівні, так, де вона проживає, здійснює трудову, політичну чи іншу діяльність [8, с. 1020]. Переконані, що саме ті органи публічної адміністрації, до яких належать і органи місцевого самоврядування, зокрема районні ради, являють собою той інститут та містять інституційний механізм, як найбільш наближений до людини та громадянина, однак позбавлений будь-якої суб'єктивної зацікавленості, на відміну від сільських, селищних рад, які у цілому, або їх представники можуть мати власний інтерес, який містить у собі антагоністичну спрямованість щодо прав, свобод або інтересів тої чи іншої людини або громадянина. Водночас обласні ради не можуть перебирати такі функції районних рад, оскільки, по-перше, віддалені від громади, не враховують специфіку та особливості територій та зумовлених територіальними, етнічними чи іншими особливостями спільні інтереси громад та їх складових, по-друге, дистанційність вказаних рад позбавляє їх можливості своєчасно та правильно реагувати на повідомлення про необхідність забезпечення здійснення, охорони чи захисту прав, свобод та інтересів.

Динамічне оптимальне забезпечення керування процесом реалізації та здійснення прав і свобод неможливе без участі органів влади та управління, однак якість та ефективність таких процесів, на наш погляд, досягається, коли такі органи є незалежними від владного впливу з боку державних органів та можуть протистояти суб'єктам первинного управління, якими є відповідні ради сіл, селищ чи міст. Разом із таким незалежним статусом районні ради сповнені повноважень, які делеговані безпосередньо представниками громад, повинні отримати не лише формальні, а й реальні можливості у вигляді відповідних повноважень, спрямованих за створення умов для свободи рваного здійснення прав, свобод та інтересів усіма мешканцями району, а також особами, які перебувають у межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

Слід бути свідомими з того, що наявність імперативної норми щодо необхідності забезпечення здійснення прав, свобод, інтересів людини та громадянина не визначають сам зміст та спрямованість цих органів у напрямку створення ефективного механізму реалізації прав, свобод та інтересів мешканців громади чи їх гостей, принцип дотримання прав, свобод, інтересів людини та громадянина повинен бути усвідомленим виходячи із самого ества делегованості влади та необхідності діяти у інтересах людини, а також можливості стримання органів публічної адміністрації у громадах та впливу на прийняття рішень владними структурами на рівні областей саме у інтересах регіонів, сприяючи утвердженню верховенства права, дотримання прав, свобод та інтересів людини і громадянина, пріоритетів соціально-економічного розвитку території. Саме ці прерогативи, на наше глибоке переконання, здатні реалізовувати районні ради, маючи в своїй основі відповідні фінансово-економічні бази та підґрунтя.

В Україні розроблено Національну стратегію у сфері прав людини, впроваджену у відповідному Указі Президента України від 24 березня 2021 р. № 119/2021 [9]. Аналіз Національної стратегії у сфері прав людини дозволяє зробити висновок про те, що, наприклад, у сфері забезпечення свободи мирних зібрань та об'єднань, права на участь в управлінні державними справами, стратегічна ціль визначена, як доконаний факт, а саме забезпечено з урахуванням міжнародних, у тому числі європейських, стандартів право громадян на свободу мирних зібрань та право на свободу об'єднань, право брати участь в управлінні державними справами, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування [9], що дозволяє вести мову про абсолют забезпечення права на свободу мирних зібрань, за винятком можливої дискримінації у здійсненні цього права, однак правова дійсність та суспільне життя вказують на інше. Проблематика здійснення права на свободу мирних зібрань залишається, зокрема у сучасних умовах, зумовлених запровадженням карантину. Наприклад, минулого року на території м. Прилуки учасниками політичного, а саме виборчого процесу, здійснювалося право на мирне зібрання. Поліцейськими відносно організатора складався протокол про адміністративне правопорушення за ст. 44³ КУпАП, який направлено за належністю для прийняття рішення по суті до суду. Суд, розглядаючи такі справи, сприймав правову позицію неприпустимості обмеження здійснення права на свободу мирних зібрань в умовах карантину, викладеного Конституційним Судом України у своєму рішенні від 28 серпня 2020 р. № 10-р/2020 [13], і, як результат, закривав такі справи про адміністративні правопорушення за відсутності у діях осіб складу адміністративного правопорушення. Вказані питання, зокрема шляхом видання нормативно-правових актів на своєму рівні у межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць – районів, цілком могли б розв'язувати районні ради, шляхом ухвалення відповідних рішень, обов'язкових до виконання всіма суб'єктами у межах відповідних територіальних одиниць.

На проблему забезпечення екологічних прав вказує значна кількість звернень до органів місцевого самоврядування із вказаного питання. Дійсно, забезпечення екологічних прав громадян має багато проблемних аспектів, у тому числі й радіаційне забруднення, про яке відомо людству. Проблеми у сфері здійснення екологічних прав, зокрема, у наслідок виникнення стихійних місць зберігання хімічних відходів, власники яких невідомі, або як

юридичні особи вже давно ліквідовані, проблема питної води, яка привертає до себе увагу на рівні розробки відповідних програм, що вказують на спроби організаційного характеру, однак, практичні кроки у цьому напрямку фактично відсутні. На прикладі, Прилуцької районної ради, зауважимо, що вказане питання неодноразово порушувалося на чергових та позачергових сесіях. Однак будь-яка програма соціально-економічного розвитку регіону передбачає наявність як організаційних, людських та інших ресурсів, а особливо – матеріальні, економічні та фінансові ресурси, завдячуючи останнім можна проводити не лише заходи з досліджень, а й утілювати у життя заходи, спрямовані на охорону та захист екологічних прав мешканців громади. Думається, що вирішення вказаних питань неможливе без участі районних рад, які повинні стати флагманами захисту економічних прав і свобод як з огляду на організаційно-правову складові, так і безпосереднє втручання і регулювання діяльності відповідних суб'єктів у межах адміністративно-територіальних одиниць.

На думку розробників згаданої стратегії, забезпечення дотримання прав людини в процесі ведення господарської діяльності Національної стратегії у сфері прав людини вказує на необхідність підвищення спроможності органів місцевого самоврядування щодо впровадження в Україні Керівних принципів ООН з питань бізнесу та прав людини, Рекомендації Rec (2016)3 Комітету Міністрів Ради Європи. На нашу думку, такий міжнародно-правовий напрямок діяльності органів місцевого самоврядування, особливі повноваження покладає саме на районні ради. На користь цього можна навести наступні аргументи: 1) саме на рівні районів можна знайти необхідних фахівців у галузі національного та міжнародного права та особовостей проведення міжнародно-правових економічних процедур; 2) переконані, що саме для районних рад необхідно визначити за доцільне формування комісій із залучення міжнародних інвестицій та участі у міжнародних програмах; 3) районні ради здатні сприймати міжнародну практику, тоді як сільські, селищні або міські ради з огляду на повноваження, змушені спрямовувати погляди саме у середину громад для розв'язання проблем, що виникають у середині громади.

Безсумнівно архіважливим є питання підвищення рівня обізнаності у сфері прав людини. У цьому контексті, на нашу думку, саме районні ради, депутати районних рад, можуть і повинні проводити відповідну фахову роботу, організовувати прийоми громадян у громадах, надання первинної правової допомоги мешканцям громад, відстоювати їх інтереси та здійснювати представництво громад у відносинах з іншими юридичними особами, як державного, так і недержавного секторів економіки. Особливо гостро вказане питання, на нашу думку, постає восени 2021 р., коли закупівлі природного палива у вигляді природного газу, призвело до підвищення ціни з 7,99 грн. до майже 50 грн. за кубічний метр газу, або більш ніж у 6 разів. У цьому аспекті стратегічна ціль полягає не лише у обізнаності посадових осіб у вказаних питаннях, а й можливості та необхідності відстоювання інтересів громад, окремих членів. Сповнені упевненості у тому, що окремій фізичній особі оскаржувати такі дії великих товариств неможливо, тому лише у єдності громади можлива перемога, законна перемога прав, свобод та інтересів людини і громадянина за підтримки органів місцевого самоврядування – районних рад.

Однак цим не вичерпуються завдання районних рад, як органів місцевого самоврядування, щодо забезпечення здійснення, охорони та захисту прав, свобод та інтересів людини і громадянина.

Забезпечення свободи та особистої недоторканності є одним із пріоритетних завдань роботи місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування як особливо демократичного підвиду державного управління, суб'єктом якого виступають мешканці поселень та адміністративних територій, а змістом слугують проблеми забезпечення нормального життя людей у місцях їх компактного проживання. Специфіка їх діяльності у цьому полі полягає в тому, що місцеві органи краще ознайомлені з проблемами конкретного регіону, адміністративно-територіальної одиниці. Крім того, місцеві органи державної влади та органи місцевого самоврядування можуть реагувати на виникнення конкретних життєвих проблем більш активно й оперативніше, ніж центральні органи, що

мають здійснювати контроль за значно ширшою територією [10, с. 69–70]. Діяльність органів місцевого самоврядування в даному аспекті є визначальною, оскільки вони є позадержавними структурами, що функціонують не лише на забезпечення інтересів громадян певної території, а й на досягнення певного діалогу між суспільством, з одного боку, та державною владою – з другого. Їх діяльність у сфері захисту особистої недоторканності має базуватися на принципах справедливості, законності, верховенства права, пріоритету прав людини та гуманізму. Органи місцевого самоврядування у випадку притягнення до відповідальності члена відповідної громади повинні не просто захищати його інтереси, керуючись лише суб'єктивними факторами, але й сприяти встановленню фактичних обставин певної дії чи події [10, с. 70]. Місцеве самоврядування є найефективнішим механізмом стримування центральної державної влади, способом відстоювання інтересів певного територіального об'єднання громадян. У даному випадку члени певної громади, створеної за територіальним принципом, усвідомлюють себе не лише як громадяни України, а й мешканці певного населеного пункту, району [10, с. 74]. Районні ради наділені повноваженнями контролю за правоохоронними органами шляхом впливу на їх кадрове управлінське ядро та визначення пріоритетних завдань у сфері охорони та захисту прав і свобод людини та громадянина, інтересів суспільства і держави, зокрема інтересів територіальної громади району.

Зазначене дає змогу дійти висновку про те, що інші права і свободи забезпечуються та захищаються органами місцевого самоврядування, а також об'єднаннями громадян, заснованими органами місцевого самоврядування на основі принципів законності та добровільності участі громадян (муніципальними громадськими палатами або радами, громадськими приймальнями, добровільними об'єднаннями громадян правоохоронної спрямованості та ін.) [12, с. 10], серед яких доречно виділити право затвердження громадських організацій з охорони громадського порядку. Переконані, що районні ради, ухвалюючи рішення про створення таких громадських формувань з охорони громадського порядку якісно вплинула б на стан забезпечення правопорядку, оскільки за таких умов, повноваження таких формувань поширювались би на територію всього району, а не лише окремої громади, що дозволило б системно та комплексно підходити до вирішення питання забезпечення законності та правопорядку, утвердження верховенства права, дотримання прав, свобод та інтересів людини і громадянина у районі.

Висновки. Глибоко переконані, що поетапний пошук оптимального рішення районними радами із забезпечення здійснення, дотримання, охорони та захисту прав, свобод та інтересів людини і громадянина, слугуватиме формуванню ефективної інституційної системи дотримання прав і свобод людини та громадянина на місцевому рівні. Ключовим у цьому процесі вбачається наявність відповідного право розуміння та правової культури перш за все у депутатського корпусу, прагнення діяти виключно у межах та способами, встановлених Конституцією та законами України, а головне – забезпечувати дотримання законності з боку усіх державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, спрямовувати їх діяльність на дотримання прав і свобод, а не формування ілюзорного уявлення про безпеку громад.

Список використаних джерел

1. Конституція України прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року [Електронний ресурс]. *Zakon.rada.gov.ua*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#top>
2. Рішення Конституційного Суду України від 25 січня 2012 р. № 3-рп/2012 справі № 1-11/2012 за конституційним поданням правління Пенсійного фонду України щодо офіційного тлумачення положень статті 1, частин першої, другої, третьої статті 95, частини другої статті 96, пунктів 2, 3, 6 статті 116, частини другої статті 124, частини першої статті 129 Конституції України, пункту 5 частини першої статті 4 Бюджетного кодексу України, пункту 2 частини першої статті 9 Кодексу адміністративного судочинства України

в системному зв'язку з окремими положеннями Конституції України [Електронний ресурс]. *Zakon.rada.gov.ua*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-12#Text>

3. Корчака В.М. Правова природа поняття «народ». *Форум права*. 2014. № 3. С. 141–149 [Електронний ресурс]. *Dspace.univd.edu.ua* URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/720/pravova_priroda_ponyattya_narod_.pdf?sequence=2&isAllowed=y

4. Кравченко В.В. Конституційне право України: навч. посібник. 2 вид., доповнене. К.: Атіка, 2020. 480 с.

5. Самбор М.А. Вплив адміністративно-територіальної реформи в Україні на земельні відносини. Управління та раціональне використання земельних ресурсів в новостворених територіальних громадах: проблеми та шляхи їх вирішення: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (Херсон, 04-05 березня 2021 року). Херсон: ХДАЕУ, 2021. С. 231–235.

6. Крикавська І.В. Правове регулювання надання адміністративних послуг в об'єднаних територіальних громадах: автореф. дис.... канд. юрид. наук за спец.: 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». Львів, 2020. 18 с.

7. Євдокімов О.В. Організаційне забезпечення функціонування та розвитку об'єднаних територіальних громад: дис. канд. економ. наук за спец.: 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. Харків: Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова, 2019. 203 с.

8. Мошкина Н.А. Роль органів місцевого самоуправління в захисті прав і свобод людини. *Административное и муниципальное прав*. 2016. № 12 (108). С. 1019–1025.

9. Про Національну стратегію у сфері прав людини: Указ Президента України від 24 березня 2021 р. № 119/2021 [Електронний ресурс]. *Zakon.rada.gov.ua*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/119/2021?find=1&text=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%83%D0%B2#Text>

10. Данильян О.Г. Роль місцевих органів державної влади і органів місцевого самоврядування в забезпеченні прав і свобод громадян. *Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»*. 2015. № 3 (26). С. 66–77.

11. Шаповалова І. Правовий статус органів місцевого самоврядування у сфері дотримання прав людини. *Державне управління та місцеве самоврядування*. 2018. Вип. 2 (37). С. 109–117.

12. Курбашев Д.А. Местное самоуправление в системе обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации: автореф. дисс... канд. юрид. наук по спец. 12.00.02 – конституционное право; муниципальное право. М., 2010. 26 с.

13. Рішення Конституційного Суду України від 28 серпня 2020 року № 10-р/2020 у справі № 1-14/2020 (230/20) за конституційним поданням Верховного Суду щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів», положень частин першої, третьої статті 29 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», абзацу дев'ятого пункту 2 розділу II «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік”» [Електронний ресурс]. *Www.ccu.gov.ua*. URL: http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/10_p_2020.pdf

References

1. Konstytutsiia Ukrainy pryinyata na piatii sesii Verkhovnoi Rady Ukrainy 28 chervnia 1996 roku [The Constitution of Ukraine was adopted at the fifth session of the Verkhovna Rada of Ukraine on June 28, 1996] *Zakon.rada.gov.ua*. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#top> [in Ukrainian].

2. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy vid 25 sichnia 2012 roku № 3-rp/2012 u spravi № 1-11/2012 za konstytutsiinym podanniam pravlinnia Pensynoho fondu Ukrainy

shchodo ofitsiinoho tлумachennia polozhen statti 1, chastyn pershoi, druhoi, tretoi statti 95, chastyny druhoi statti 96, punktiv 2, 3, 6 statti 116, chastyny druhoi statti 124, chastyny pershoi statti 129 Konstytutsii Ukrainy, punktu 5 chastyny pershoi statti 4 Biudzhethnoho kodeksu Ukrainy, punktu 2 chastyny pershoi statti 9 Kodeksu administratyvnoho sudochynstva Ukrainy v systemnomu zviazku z okremymy polozhenniamy Konstytutsii Ukrainy [Judgment of the Constitutional Court of Ukraine of 25 January 2012 № 3-rp / 2012 case № 1-11 / 2012 on the constitutional submission of the Board of the Pension Fund of Ukraine on the official interpretation of the provisions of Article 1, parts one, two, three of Article 95, part two 96, paragraphs 2, 3, 6 of Article 116, part two of Article 124, part one of Article 129 of the Constitution of Ukraine, paragraph 5 of part one of Article 4 of the Budget Code of Ukraine, paragraph 2 of part one of Article 9 of the Code of Administrative Procedure of Ukraine provisions of the Constitution of Ukraine] [in Ukrainian] *Zakon.rada.gov.ua*. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-12#Text> [in Ukrainian].

3. Korchaka, V.M. (2014) Pravova pryroda poniattia «narod» [The legal nature of the concept of “people”]. *Forum prava – Law Forum*, 3, 141–149 Retrieved from http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/720/pravova_pryroda_ponyattya_n_rod_.pdf?sequence=2&isAllowed=y [in Ukrainian].

4. Kravchenko, V.V. (2020). Konstytutsiine pravo Ukrainy [Constitutional law of Ukraine] Kyiv: Attica [in Ukrainian].

5. Sambor, M.A. (2021). Vplyv administratyvno-terytorialnoi reformy v Ukraini na zemelni vidnosyny [The impact of administrative-territorial reform in Ukraine on land relations.]. Upravlinnia ta ratsionalne vykorystannia zemelnykh resursiv v novostvorenykh terytorialnykh hromadakh: problemy ta shlyakhy yikh vyrishennia: [Management and rational use of land resources in newly created territorial communities: problems and ways to solve them] : Proceedings of the V All-Ukrainian scientific-practical conference. Kherson, 231–235 [in Ukrainian].

6. Krykavs'ka, I.V. (2020). Pravove rehulyuvannia nadannia administratyvnykh posluh v obiednanykh terytorialnykh hromadakh [Legal regulation of the provision of administrative services in the united territorial communities] *Candidate`s thesis*. Lviv [in Ukrainian].

7. Yevdokimov, O.V. (2019). Orhanizatsiine zabezpechennia funktsionuvannia ta rozvytku obiednanykh terytorialnykh hromad [Organizational support for the functioning and development of united territorial communities]. *Candidate`s thesis*. Kharkiv [in Ukrainian].

8. Moshkina, N.A. (2016). Rol organov mestnogo samoupravlenia v zashchite prav i svobod cheloveka [The role of local governments in the protection of human rights and freedoms]. *Administrativnoe i munitsipalnoe pravo – Administrative and municipal rights*, 12 (108), 1019–1025 [in Russian].

9. Pro Natsionalnu stratehiiu u sferi prav liudyny [On the National Strategy in the Sphere of Human Rights]: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 24 bereznia 2021 roku № 119/2021.: Decree of the President of Ukraine of March 24, 2021 № 119/2021. *Zakon.rada.gov.ua* Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/119/2021?find=1&text=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%83%D0%B2#Text> [in Ukrainian].

10. Danylian, O.H. (2015). Rol mistsevykh orhaniv derzhavnoi vlady i orhaniv mistsevoho samovriaduvannia v zabezpechenni prav i svobod hromadian [The role of local authorities and local governments in ensuring the rights and freedoms of citizens]. *Visnyk Natsionalnoho universytetu “Yurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho” – Bulletin of the National University “Yaroslav the Wise Law Academy of Ukraine”*, 3 (26) 66–77 [in Ukrainian].

11. Shapovalova, I. (2018). Pravovy status orhaniv mistsevoho samovriaduvannia u sferi dotrymannia prav liudyny [Legal status of local governments in the field of human rights] *Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia – Public administration and local self-government*, 2 (37), 109-117 [in Ukrainian].

12. Kurbashev, D.A. (2010). Mestnoie samoupravlenie v sisteme obespecheniia i zashchity prav i svobod cheloveka i grazhdanina v Rossiiskoi Federatsii [Local self-government in the

system of ensuring and protecting human and civil rights and freedoms in the Russian Federation] *Candidate`s thesis*. Moscow [in Russian].

13. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy vid 28 serpnia 2020 roku № 10-r/2020 u spravi № 1-14/2020 (230/20) za konstytutsiinym podanniam Verkhovnoho Sudu shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) okremykh polozhen postanovy Kabinetu Ministriv Ukrainy “Pro vstanovlennia karantynu z metoiu zapobihannia poshyrenniu na terytorii Ukrainy hostroi respiratornoi khvoroby COVID-19, sprychynenoi koronavirusom SARS-CoV-2, ta etapiv poslablennia protyepidemichnykh zakhodiv”, polozhen chastyn pershoi, tretoi statti 29 Zakonu Ukrayiny “Pro Derzhavnyi biudzheth Ukrainy na 2020 rik”, abzatsu deviatoho punktu 2 rozdilii II “Prykintsevi polozhennia” Zakonu Ukrainy “Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrayiny “Pro Derzhavnyi biudzheth Ukrainy na 2020 rik” [Decision of the Constitutional Court of Ukraine of 28 August 2020 № 10-r / 2020 in case № 1-14 / 2020 (230/20) on the constitutional petition of the Supreme Court on the constitutionality of certain provisions of the resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On establishment of quarantine in order to prevent the spread of acute respiratory disease COVID-19 caused by coronavirus SARS-CoV-2 and stages of mitigation of anti-epidemic measures, the provisions of the first, third article 29 of the Law of Ukraine “On State Budget of Ukraine for 2020”, paragraph of the ninth paragraph 2 of Section II “Final Provisions” of the Law of Ukraine “On Amendments to the Law of Ukraine” On the State Budget of Ukraine for 2020”]. *Ccu.gov.ua* Retrieved from http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/10_p_2020.pdf.